

प्रशासन ,fof/k 0; oLFkk, सैनिक प्रशासन , lkekftd ifjLFkfr; kwo vkfFkd ifjLFkfr; ka
dk o.ku iæ[k rkj ij djrk gA blgh es vius v/; k; ka dk foHkktu Hkh djrk gA

चूँकि भारतीय प्रशासन के बारे में प्रमुख रूप से हमें कौटिल्य द्वारा लिखित
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से पता चलता है। कौटिल्य - plnxdqr ek\$Z dk iz/kuea-h Fkka
अर्थशास्त्र भारतीय प्रशासन व राजस्व पर लिखि गयी प्रथम पुस्तक है। vr: bl h dks
आधार मानकर लेखक तत्कालीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन प्रस्तुत करता है।
rRdkyhu xfrfof/k; ka ij , d utj -

plnxdqr ek\$Z पहले मगध के राजा नंद वंश के अन्तिम सम्राट घनानंद का
सेनापति था। जिसे घनानंद ने सेना से भगा दिया था। उसी समय पश्चिम भारत पर
fl dlunj dk vkde.k gq/k Fkka fol \$/ fLeFk dk er g\$ fd fl dlunj l s dkbZ 0; fDr
l \$/kdk\$ l uke l s feyk Fkka A ; g l \$/kdk\$ l uke dk mYy[k gea xhd l kfgR; es Hkh
feyrk gA fol \$/ fLeFk ds er ea ; gh l \$/kdk\$ l dkbZ vkj ugh cfYd plnxdqr ek\$Z
Fkka bl l s bruk rks irk pyrk g\$ fd fl dlunj o plnxdqr ek\$Z , d ni js ds l edkyhu
Fkka A सिकन्दर ने उसे मरवाने का आदेश भी दे दिया था परन्तु वह Hkx fudyk vkj ckn
मे सिकन्दर भी अपने देश वापस लौट गया।

dk\$VY; tks igys l s gh मगध के राजा नंद वंश के अन्तिम सम्राट घनानंद द्वारा
viekfur gks pqlk Fkka ml us gh plnxdqr ek\$ ds l kFk feydj ?kukUn dks ekjus dh
; kstuk cuk; h Fkh vkj ml sekj dj fontg dj ex/k jkT; ij vf/kdkj Hkh djfy; k vkj
ml ds LFkku ij plnxdqr ek\$Z dks l ekV cuk; ka

plnxdqr ek\$Z ने केवल सिकन्दर के सेनापति सेल्युकस से पश्चिम भारत की
सीमा पर युद्ध किया व उसे पराजित कर याशगर , [kkrku , काशगर के प्रान्त भी ले लिए।
l \$; pql dk viuh iæh gysuk dk fookg plnxdqr ek\$Z l s dju iMka bl rjg विदेशी
शादी करने वाला वह प्रथम भारतीय व्यक्ति था। यह महत्वपूर्ण है। ; g ; q) 306 bl k
i \$Z es gq/k Fkka

fl dlunj ds tkus ds ckn l s gh Hkkrh; jkT; LorU= gks x; a Fka rFkk
l sukifr l \$; pql ml s fQj l s vius fu; U=.k es ykus dk bPNql Fkka ijUrql ml s plnxdqr
ek\$Z l s ijkftr gksuk iMka ; g plnxdqr ek\$Z gh Fkka , जिसने भारत को विदेशि शासन से
eQr dj; k rFkk Hkkr dks , d [k.M es fijks k A xhd bfrgkl dkj lyWkdZ crkrk g\$,
viuh iærd es, tks fl dlunj ds l kFk Fkka fd plnxdqr ek\$Z us viuh iæp yk[k dh l suk
l snf{k.k Hkkr dks Hkh foftr fd; k Fkka

vius thou ds vUr es ml us t\$ /keZ /kkj.k dj fy; k Fkka vkj t\$ fHk{kq
Hknzkgw fd v/; {krk es , thou ds vUr ea , ml us jkt i k B NkM+ dj , d fHk{kq cu x; k
vkj nf{k.k Hkkr ea Jko.kxkyosyk Uked LFkku ij tkdj , t\$ /keZ ds vuq kj , dfBu
miokl dj, अपने शरीर का त्याग किया था। ogkllvkt Hkh Jko.kxkyosyk dh igkMh ij
plnxdqr uke l s , d Nk\$ k l k eflnj gA

लेखक प्रशासन सम्बन्धित जानकारी के लिये तत्कालीन समय
dsfy, rhu iæqk ykxks dk uke vkrk gS “ik.kfu” ftl us “v”Vk/;k;h” uke 0;kdj.k
içrd fyf[kA bfrgkl dkjks ds er es budk l e; yxHkx 500 bZ k iWZ gS nW jk uke
vkrk gS “dkSVY;” dk tks pUnxçr ek\$Z dk izkku ea-h FkA ftl us “अर्थशास्त्र” uke
içrd fyf[kA rhl jk uke vkrk gS “exLFkuht#” dk tks lY;Wdl dk jktnr Fk
pUnxçr ek\$Z ds njckj ea FkA ftl us “bf.Mdk” uke içrd fyf[kA vc ;g içrd
eny : lk ea içr ugh gS ijUrqm l e; ea ftl us Hkx ;g içrd if<+Hkkjr dks tkuus
के लिए उन विदेशियों ने अपनी पुस्तको में इसका वर्णन किया है। अतः viR; {k : lk lsges
bf.Mdk dk o.ku o ml es rRdkyhu Hkkjr dk o.ku içr gkrk gS rFk yçkd viuh bl
içrd es bl dk v/; ; u içrç djrk gS

अभिनव दिव्यांशु
इतिहास एवं सभ्यता विभाग
मानविकी एवम सामाजिक विज्ञान संकाय
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय,
ग्रेटर नोएडा, यू. पी